

IJTIMOYIY ISH XODIMI FAOLIYATIDA MAHALLA**Gapparova Mastona Safaraliyevna****Angren Universiteti Pedagogika va psixologiya****kafedrası o'qituvchisi****mastonagapparova6@gmail.com**

Mahalla tarixi qadim zamonlarga borib taqaladi. Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, jez davrining yodgorligi bo'lgan Sopollitepada 8 ta oila yashagan. Keyinchalik, ularning safiga pat riarxal tizim asosida 100 dan ortiq oilalar kelib qo'shilgan. Katta oilalar jamoasini oqsoqollar boshqargan, ular esa o'z navbatida, oqsoqollar kengashiga birlashgan. Demak, mahalla qadimda mahalliy hokimiyatning o'ziga xos shakli, ko'rinishi tarzida faoliyat ko'rsatgan. Mahallalarda tarixan shakllangan milliy va ma'naviy qadriyatlarni har tomonlama o'rganish, e'zozlash va izchil targ'ib qilish imkoniyatlari kengdir. Shu bois, O'zbekistonda mustaqillikning ilk davrlaridan boshlab, mahalla institutiga katta ahamiyat berildi hamda 1992 yil 12 sentabrda respublika "Mahalla jamg'armasini tashkil etish to'g'risida" Farmon va 1993 yil sentabr oyida "Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida" Qonun qabul qilindi. Mahalla o'z ahlining ma'naviy, ruhiy dunyosi, mafkuraviy ongi va tafakkuri, insonlarning o'zaro aloqalari, oilaviy munosabatlarini shakllantiruvchi, qo'ni-qo'shnichilik, quda-andachilik kabi muammo va masalalarni hal etuvchi nodavlat tashkilotdir. U jamiyat hayotida tinchlik va osoyishtalikni, hamjihatlik va hamkorlikni saqlashda mehr-oqibatlilik, shafqat va muruvvat kabi usullar bilan har qanday mavjud muammolarning yechimini topa oladigan ijtimoiy hodisadir.

Mahalla avvalo, sog'lom ijtimoiy muhitdir. Bu yerda kuchli ta'sirga ega bo'lgan jamoatchilik fikri mahalla ahlining xulq-atvori, o'zaro munosabatlarini adolat va ma'naviy mezonlar asosida tartibga solib turadi. Mahallada keng jamoatchilik o'rtasida ma'naviy ishlarni samarali yo'lga qo'yish uchun katta

imkoniyatlar mavjud. Ayniqsa, milliy qadriyatlar, mehr-oqibat, el-yurt sha'ni uchun kurash kabi fazilatlar kamol topishida mahallaning o'rni beqiyos. Mahalla doirasida amalga oshiriladigan ta'lim va savodxonlik kurslarini tashkil etish, an'anaviy bayram va tadbirlar paytida muhtoj oilalarga yordam ko'rsatish, iqtidorli yoshlarni rag'batlantirish, ayollar nufuzini oshirish, turli adolatsizliklarning oldini olish, OAV imkoniyatlaridan foydalanish, boshqa muassasalar bilan o'zaro aloqani yaxshilash, hamkorlikda tadbirlar uyushtirish, turli avlod vakillari o'rtasidagi munosabatlarni takomillashtirish orqali targ'ibot o'ziga xos tarzda amalga oshiriladi. Ya'ni, bunda ham ta'sir vositalari sifatida ijtimoiy reklama, turli kurslar tashkil etish, oilalarga psixologik xizmatni yo'lga qo'yish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, otalar nasihatleri asosida yoshlarni tarbiyalash ishida keng foydalanish, OAV orqali berilayotgan ma'lumotlarning psixolingvistik tahlilini amalga oshirish, ijtimoiy fikrning mahallalar bo'yicha monitoringini olib borish muhim ahamiyatga ega. Shunda mahalla fuqarolar, birinchi navbatda, yoshlarni milliy g'oya ruhida tarbiyalashning chinakam ta'sirchan o'chog'iga aylanadi.

Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarishi — fuqarolarning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari bilan kafolatlanadigan, ularning o'z manfaatlaridan, rivojlanishning tarixiy xususiyatlaridan, shuningdek milliy va ma'naviy qadriyatlardan, mahalliy urf-odatlar va an'analardan kelib chiqqan holda mahalliy ahamiyatga molik masalalarni hal qilish borasidagi mustaqil faoliyatidir. Fuqarolar shaharchalar, qishloqlar, ovullar va mahallalarda o'zini o'zi boshqarishga doir o'z konstitutsiyaviy huquqini fuqarolarning saylov huquqlari kafolatlariga muvofiq fuqarolar yig'inlari (vakillar yig'ilishi) orqali amalga oshiradilar.

Kelajagimiz egalarini ma'nan yetuk, jismonan sog'lom, yuksak salohiyatli, hech kimdan kam bo'lmagan holda kamolga yetishida oila- mahalla- ta'lim muassasini hamkorligi muhim ahamiyatga ega. O'sib borayotgan yosh avlodni har tomonlama yuksak barkamol etib tarbiyalash xalqimizning tarixiy orzusi bo'lib, farzandlarni axloqiy-ma'naviy, milliy madaniy, tarixiy an'analariiga hamda

umuminsoniy qadriyatlarga asoslanib, komil shaxsni shakllantirish ota-onalar, maktab, mahallalar, umuman olganda jamiyatning har bir tabaqasining oldida turgan eng asosiy ma'suliyatli vazifalardan biri hisoblanadi.

Farzandlar oila timsolida jamiyatning ijtimoiy-ma'naviy qiyofasini ko'radi, jamiyat talablari mohiyatini ilk bora shu kichik jamoada anglaydi. Ular ongiga dastlabki ma'naviy-axloqiy bilimlarni singdirishda oilaning, ayniqsa, ta'lim tarbiya muassasalarining o'rni muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim-tarbiya muassasalari, oila va mahalla qo'mitalari ijtimoiy institutlarning asosiy vazifasi barcha yoshlarimizning ma'naviy boyligini, dunyoqarashini yuksaltirishga, ularning o'ziligini anglashiga, tarixini bilishga ko'maklashib boradi.

1993-yilda «Oila, mahalla, maktab hamkorligi» konsepsiyasi ishlab chiqilgan. Konsepsiyada taraqqiyotimizning ma'naviy-axloqiy negizi milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligi ekanligi e'tirof etilgan. Bugungi kunda yurtimizda yuz berayotgan o'zgarishlar «Oila, mahalla, maktab hamkorligi» yo'nalishida bola tarbiyasida oila, otaona, mahalla, maktabning asosiy vazifalarini mazmunan yangilab, hayotga tatbiq etishni taqozo etadi. Konsepsiyada taraqqiyotimizning ma'naviy-ahloqiy negizi milliy va umum insoniy qadriyatlar uyg'unligi ekanligi e'tirof etilgan. Milliy tarbiya yo'nalishi orqali yoshlarda o'zlikni anglash, vatanparvarlik, milliy g'urur, millatlararo muloqot madaniyati, milliy mafkuraviy onglilik, milliy odob, fidoyilik fazilatlarini shakllantiriladi. Bu Konsepsiya milliy davlatchilik va jamiyat qurilishi talablari asosligini ta'minlaydi. Yurtimizda mavjud bo'lgan barcha o'zini-o'zi boshqarish organlarida “oila – mahalla – ta'lim muassasi “ jamoatchilik kengashlari tashkil etilib, ular ota-onalarning farzand tarbiyasidagi ma'suliyatini oshirish, o'quvchilarning darslarga qatnashishini o'rganish bo'yicha zarur chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Afsuski, bugungi kunda axloqiy buzuvchilik, zo'ravonlik, individualizm, egosentrizm kabi yot illatlar yoshlarimiz ichida keng tarqalmoqda. Ana shunday illatlarning oldini olish maqsadida bugungi murakkab mafkuraviy jarayonlarni artoflicha tahlil qila oladigan mutaxassislarini jalb etish yoki ularni qayta tayyorlash oldimizda turgama

asosiyat kun masalalaridan sanaladi .Ijtimoiy ish xodimlari shunday tipdagi hodimlar hisoblanadi. Ijtimoiy ish hodimlari ijtimoiy o'zgarishlarga, insoniy munosabatlardagi muammolarni hal etishga, shunigdek odamlarning turmish farovonligini yaxshilash uchun imkoniyatlar va erkinliklarni o'rnatishga yordam beradi. Ijtimoiy ish hodimi xizmat tizimini qaror topishi aholi bilan ishlashda fuqarolarni samarali ijtimoiy qo'llabquvvatlash imkonini beradigan zamonaviy metodika va texnologiyalardan foydalanish mamlakat ijtimoiy siyosatining eng muhim tendensiyasi hisoblanadi. Xozirgi O'zbekiston sharoitida aholiga ijtimoiy xizmat ko'rsatish tizimi alohida shaxslarni, oilalar yoki guruhlarni moslashtirishga qaratilgan ijtimoiy faoliyatning muayyan usullari tizimi sifatida namoyon bo'ladi. O'zbekiston siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan muhimi- bu ham bo'lsa ijtimoiy siyosatdir. Har yilgi davlat harajatlarining katta qismi aynan ijtimoiy masalalarga ajratilayotganligi- fikrimizning dalilidir. Yuqoridagi vazifalarni bajarishda jamiyatning barcha qatlamlari bilan bir qatorda ijtimoiy ish hodimlarining ham asosiy kasbiy faoliyati hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. «Oila, mahalla, maktab hamkorligi» Kontseptsiyasi. 1993
2. To'ychiyeva “Yoshlar va konfliktlar:konfliktlar yechimiga o'rganish” Toshkent.2008
3. Abdullayev Sardorbek : Ijtimoiy tizim-Ijtimoiy institutlar” Toshkent. 2021
4. Vaxobov “Ijtimoiy ta'minot va ijtimoiy ishga kirish” Toshkent. 2018
5. Аслонов, Ш. Ш. (2020). КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА И ФИЛОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ. Гуманитарный трактат, (84), 17-19.
6. Аслонова, Ш. И. (2020). ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ МОЛОДЁЖИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ. Интернаука, (21- 1), 59-60.

7. Madaminovich, T. I. (2017). THE LINGUISTIC PECULIARITIES AND APPROPRIATE METHODS OF TRANSLATION. Восточно-европейский научный журнал, (12-4 (28)), 52-53.
8. ШВАЧКО, Е. В. (2017). Научные школы. Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч.-творч. форума. 31 окт.–3 нояб. 2017 г./Челяб. гос. ин-т культуры; сост. ЕВ Швачко.–Челябинск: ЧГИК, 2017.–394 с. ISBN 978-5- 94839-629-3.